

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL: a quase universalização da pré-escola e a diferenciação do ensino médio

Jhonatan Almada

Resumo

Este texto analisa dois desenvolvimentos contrastantes na educação pública brasileira: a quase universalização da pré-escola e a crescente diferenciação no ensino médio. Examina reformas legais e políticas públicas que ampliaram o acesso à pré-escola — especialmente por meio do programa Proinfância — ao mesmo tempo em que destaca persistentes desigualdades regionais e raciais. Em contrapartida, o ensino médio tem enfrentado crescente segmentação devido a reformas curriculares, investimentos desiguais em modelos escolares diferenciados (profissionalizantes, em tempo integral e militarizados) e à ausência de participação pública. Embora iniciativas recentes, como o programa Pé-de-Meia, busquem melhorar a permanência dos estudantes, as metas nacionais de educação permanecem amplamente não cumpridas. O texto conclui enfatizando a urgência de políticas inclusivas, coordenadas e democráticas que assegurem uma educação de qualidade da infância à adolescência.

Palavras-chave: direito à educação, desigualdade educacional, política pública

Citar como:

ALMADA, Jhonatan. *Desafios da educação pública no Brasil: a quase universalização da pré-escola e a diferenciação do ensino médio*. Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas – CIEPP, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427913>. Acesso em: [15 mai. 2025]. [Submetido ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR)].

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL: a quase universalização da pré-escola e a diferenciação do ensino médio

Jhonatan Almada*

Introdução

1. A Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) chegou ao Brasil junto com o processo de volta à democracia, saíamos de uma ditadura que durou 21 anos (1964-1988). O país aderiu a essa Convenção em 1990, acompanhada das adesões ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) que ocorreram em 1992. Portanto, a democracia, a expansão dos direitos humanos e o reconhecimento dos direitos das crianças caminham de mãos dadas.

2. A educação brasileira tem como especificidade sua complexa governança, os três entes da federação ofertam educação básica, a União (Governo Federal), os Estados e os Municípios. Isso significa que em uma mesma rua ou bairro você pode ter uma escola federal, uma escola estadual e uma escola municipal com diferenças enormes de qualidade do ensino ofertado. O que se agrava pela inexistência de um Sistema Nacional de Educação e a definição de um padrão de qualidade que possa coordenar essa governança, prevalecendo a competição e a desarticulação entre as redes escolares.

3. Até 1988, a escolarização obrigatória e gratuita no Brasil abrangia somente o ensino fundamental, o equivalente ao ensino primário. Ao final dos anos 1990, nosso país havia quase universalizado o acesso a essa etapa, beneficiando especialmente as crianças das famílias mais pobres. Em 2009, a escolarização foi ampliada por meio de uma reforma constitucional e passou a abranger a chamada educação básica que corresponde a pré-escola, ao ensino fundamental e ao ensino médio. É importante destacar que essa medida contemplou crianças e adolescentes de 4 a 17 anos.

4. Analisando as principais reformas realizadas a partir de 1988, ano da atual Constituição brasileira, podemos enfatizar as que mais contribuíram para esse avanço, tais como: o reconhecimento de direitos pelo Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/1990), a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (1990), a reorganização do sistema de ensino através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (1997), substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e a definição da formação em nível superior para os professores da educação básica (1999).

* Diretor do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas-CIEPP | www.ciepp.org

5. Destacamos como fundamentais, os programas de apoio nas áreas de alimentação escolar, livros didáticos, transporte escolar e transferências financeiras diretas¹.

6. Ressaltamos que o Fundeb (Emenda Constitucional nº 108/2020) é o principal mecanismo de financiamento da educação brasileira, estabelecendo valores por estudante de cada etapa da educação básica, complementações financeiras para os entes federativos mais pobres e condicionalidades para acesso a recursos extras mediante o cumprimento de medidas de equidade e qualidade.

7. Tendo em vista esses avanços, esta contribuição para a discussão do protocolo facultativo da Convenção sobre os Direitos da Criança está organizada em duas seções: a primeira abordando a pré-escola e sua quase universalização e a segunda abordando o ensino médio e sua diferenciação, ambas tratando da experiência brasileira.

A Pré-escola e sua quase universalização

8. A pré-escola é parte da educação infantil, dura 2 anos e é voltada para as crianças de 4 e 5 anos. A responsabilidade prioritária pela oferta de pré-escola no Brasil é dos Municípios. Enquanto etapa da educação básica, a pré-escola foi objeto de reformas e novas legislações, indicando uma prioridade deste tema na agenda pública e evidenciando a influência da sociedade civil organizada nesse processo. A partir do início do século XXI, podemos elencar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), o marco legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (2017), as Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil (2024) e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2024).

9. O Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e Adolescente (Pronaica) foi a primeira política de âmbito nacional para ampliação do acesso, sendo que incluía a creche para crianças de 0 a 3 anos e o ensino fundamental. O Programa estabeleceu a criação e a construção dos Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC na sigla em português). Estes Centros deveriam garantir o atendimento integral das crianças e adolescentes com uma infraestrutura física que permitisse a oferta de educação, saúde, assistência, cultura, desporto e lazer. A meta inicial era a construção de 5.000 unidades, mas não há informação oficial sobre quantas foram construídas.

10. O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) foi a segunda política de âmbito nacional para ampliação do acesso à pré-escola, sendo que seu escopo também inclui as creches. O Proinfância segue em vigência e foi mais bem sucedido que o Pronaica. Em meados de 2022, 8.121 obras já tinham sido

¹ Almada, J. (2024). *A educação do Brasil: cinco contrapontos necessários*. Sobranceira. Disponível em https://www.ciepp.org/_files/ugd/25b93e_360287c6b12341c989104d47b5e7420b.pdf.

concluídas e 1.843 estavam em execução, de um total de 15.732 obras. Por outro lado, 2.485 estavam paralisadas². Foi necessário que o governo brasileiro retomasse e concluísse essas obras, 2.109 foram retomadas e 309 concluídas até o momento³.

11. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua)⁴ aponta que 91,5% das crianças de 4 e 5 anos estão escolarizadas no Brasil em 2023, ou seja, estão na pré-escola. Nesse mesmo sentido, o Painel de Monitoramento⁵ do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) destaca que 93% das crianças de 4 e 5 anos frequentavam a pré-escola em 2022, a meta era chegar em 100% até 2024. Isso evidencia que não cumprimos a meta de universalização do acesso à pré-escola, embora o Proinfância evidencie um esforço nacional consistente para alcançá-la.

12. O Proinfância é a principal política em andamento para ampliar o acesso para a pré-escola e continua investindo recursos federais na construção de creches e pré-escolas nos municípios brasileiros.

13. Portanto, persistem como desafios para a pré-escola pública e gratuita no Brasil: (i) as desigualdades regionais e locais com menor acesso à pré-escola nos estados e municípios da Região Norte e Centro-Oeste, parte deles considerados como Amazônia; (ii) as desigualdades étnico-raciais, com menor acesso à pré-escola para crianças pretas, pardas e indígenas em relação às crianças brancas; (iii) a ineficiência da expansão da infraestrutura escolar para atender a demanda por creches e pré-escolas públicas, ocasionada pelos atrasos nas obras, corrupção no uso dos recursos públicos e frágil planejamento do atendimento e dos critérios de ocupação das vagas; (iv) a oferta privada de creches e pré-escolas de baixa qualidade, inclusive com a utilização de recursos públicos, cometimento de irregularidades e denúncias de desvios de finalidade; e (v) o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento dos diferentes marcos legais dos direitos das crianças quanto a uma educação infantil de qualidade.

² Coelho, J., Sakai, J., & Galdino, M. (2022). *Relatório Tá de Pé 2022: Análise da construção de obras de escolas e creches públicas financiadas pelo governo federal*. Transparência Brasil. https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/relatorio_tdp_2022.pdf.

³ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (2023). *Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação*. <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao>.

⁴ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): Educação 2023 – Resultados referentes à pré-escola e ao ensino médio*. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/17270-pnad-continua.html>.

⁵ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2024). *Painel de Monitoramento do Plano Nacional de Educação – PNE: Resultados de 2022*. <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/painel-de-monitoramento-do-pne>.

Ensino médio e sua diferenciação

14. O ensino médio é a última etapa da educação básica, com duração de 3 anos, deve ser cursado por adolescentes entre 15 e 17 anos. A responsabilidade prioritária pela oferta do ensino médio no Brasil é dos Estados. O ensino médio foi objeto de uma reforma curricular em 2016 (Lei nº 13.415/2017). Tal reforma foi decidida de forma centralizada sem ouvir professores, estudantes e suas famílias. A ideia central era que esses jovens poderiam escolher e organizar seu próprio currículo. A execução da reforma foi assumida por fundações empresariais e sofreu forte resistência por parte da comunidade educativa, sociedade civil e sindicatos. Estudos e pesquisas realizadas nos últimos anos comprovaram que a liberdade de escolha não se materializou, a oferta curricular se tornou limitada, afetando especialmente os estudantes mais vulneráveis, as promessas de melhoria da infraestrutura escolar não se concretizaram e as desigualdades educativas entre escolas públicas e privadas se aprofundaram⁶. Isso motivou a suspensão dessa reforma em 2023 e sua revisão em 2024 pela Lei nº 14.945/2024, cujos desdobramentos ainda estão acontecendo.

15. As políticas para o ensino médio adotaram a diferenciação como principal característica, isso é, foram sendo criadas e fortalecidas redes escolares paralelas e diferenciadas voltando-se para a educação profissionalizante, a educação de tempo integral e a educação militarizada. É notável que essas redes receberam maior investimento e melhoraram sua infraestrutura escolar em comparação com as demais redes públicas. Essa diferenciação produz um sistema educacional segmentado, em que parte dos estudantes tem acesso a melhores condições, minando a ideia de direito à educação de qualidade para todos.

16. A política de educação profissionalizante foi materializada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em ações como a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o Programa Brasil Profissionalizado de apoio para as escolas técnicas estaduais, a Rede e-Tec Brasil com a oferta de cursos técnicos na modalidade a distância, o Acordo de Gratuidade dos Serviços Nacionais de Aprendizagem e o Bolsa-Formação. Sem alterar esse conjunto, há uma nova estratégia de expansão das matrículas nas redes estaduais por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Lei Complementar nº 212/2025) que se propõe trocar a dívida dos Estados com a União pela criação de matrículas na educação profissional.

17. A política de educação integral foi materializada em dois programas, o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (2017) e o Programa Escola em Tempo Integral (Lei nº 14.640/2023), ambos com transferências vultosas de recursos federais para que Estados e Municípios criem

⁶ Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. (2023). *Relatório final: Seminários ANPEd Ensino Médio - O que as pesquisas têm a dizer*. https://legado.anped.org.br/sites/default/files/images/relatorio_final_-_seminarios_anped_ensino_medio_-_o_que_as_pesquisas_tem_a_dizer_-_aprovado_28-06.pdf.

matrículas de tempo integral. A principal característica da jornada escolar brasileira é que ela ocorre em um único turno, pela manhã ou pela tarde. Os programas objetivam elevar o tempo da jornada escolar para pelo menos 7 horas diárias.

18. A política de educação militarizada em âmbito nacional teve vida curta, o Programa Nacional de Escolas Cívico-militares (PECIM) foi criado em 2019 e revogado em 2023. Militares foram designados para administrar as escolas públicas, implementando uma disciplinar de caráter militar e assumindo funções tradicionalmente desempenhadas por professores e diretores escolares. Há uma segregação dos estudantes que não se adaptam ou não correspondem às normas militares. Esse modelo militarizado foi denunciado em âmbito nacional e internacional, inclusive se encontra em julgamento no Supremo Tribunal Federal, a corte constitucional brasileira. Apesar disso, Estados do Brasil, tais como Paraná, Mato Grosso, Roraima, Maranhão e Bahia continuam adotando e expandindo esse modelo que ameaça a própria concepção civil da escola pública.

19. A PNAD Contínua mostra que 91,9% dos adolescentes de 15 a 17 anos estão escolarizadas no Brasil em 2023, ou seja, estão no ensino médio. Nesse mesmo sentido, o Painel de Monitoramento do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) mostra que 76,9% dos adolescentes de 15 a 17 anos frequentava o ensino médio ou tinham concluído a educação básica em 2022, a meta era chegar em 85% até 2024. Isso é uma das razões de termos cerca de 10,3 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que nem estudam e nem trabalham, especialmente mulheres pretas ou pardas. Apesar de chegarmos a 2,2 milhões de matrículas na educação profissional de nível médio em 2023, ficamos muito distantes da meta de 4,8 milhões de matrículas até 2024. Por fim, chegamos a 19,7% dos estudantes do ensino médio matriculados em tempo integral em 2023, a meta era de 25% até 2024 e provavelmente não será cumprida.

20. O Programa Pé-de-Meia (Lei nº 14.818/2024) é uma das principais ações para melhorar os indicadores de permanência dos estudantes do ensino médio e estimular a continuidade dos seus estudos. O programa consiste na concessão de um incentivo financeiro mensal e anual para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica ao longo de todo o ensino médio.

21. Dessa forma, figuram como desafios para o ensino médio público e gratuito no Brasil: (i) a diferenciação entre redes escolares que ameaça o princípio da universalidade da escola pública, agravando desigualdades educativas que atingem especialmente os estudantes mais vulneráveis; (ii) a falta de foco das políticas de ensino médio que abrem frentes simultâneas e pulverizam a utilização dos recursos públicos em distintos programas; (iii) a implementação de reformas curriculares sem a participação dos principais interessados, ou seja, estudantes e professores; (iv) a militarização das escolas públicas que ameaça sua natureza civil e seu papel de formação para a cidadania e a democracia, desvalorizando o trabalho dos professores e colocando militares em um lugar

que não lhes cabe; (v) a ineficácia e a desarticulação desse conjunto de políticas em promover o engajamento dos jovens no ensino médio.